

Научно-производственная фирма
«ИМПЕДАНС»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ФЕРРОЗОНДОВЫЙ
МАГНИТМЕТР-ГРАДИЕНТОМЕТР

IGF - 01
"GRADIMAG"

Техническое описание и
инструкция по эксплуатации

2003 г.

1. Назначение.

Интеллектуальный магнитометр-градиентометр (ИМГ) IGF-01 "GRADIMAG" является высокочувствительным прибором, выполненным на основе феррозондовых датчиков, предназначенным для измерения линейного градиента магнитного поля (МП) в движении, его вариаций в статике, для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю, для проведения поисковых и рекогносцировочных работ и для специальных целей.

ИМГ может использоваться на суше, на подвижной платформе, в полевых условиях и в качестве автономной стационарной станции.

2. Состав прибора.

2.1. ИМГ выполнен на основе феррозондовых магнитных датчиков в виде переносного прибора и состоит из двух основных частей: блока датчиков (БД) и блока измерения и накопления (БИН), соединенного с БД при помощи кабеля. Общий вид прибора показан на *рис.1*.

Комплект прибора включает в себя:

- БД с кабелем, длиной 1,5 м;
- БИН;
- сетевой адаптер, для подключения источника питания постоянного тока 9...12 В при работе от сети переменного тока напряжением 220 В 50 Гц;
- кабель соединительный, для подключения персонального компьютера (No.1);
- техническое описание (ТО) и инструкция по эксплуатации (ИЭ);
- ЗИП;
- переносной чехол для МИП;
- укладочный ящик для БИН.

Рис.1. Общий вид ИМГ.

2.2. Блок датчиков (БД).

БД выполнен на основе двух однокомпонентных феррозондовых датчиков, центры которых отстоят друг от друга на расстоянии 1 м, а оси которых расположены на одной линии. Тем самым организована «жесткая измерительная база» прибора. Конструкция БД ИМГ показана на рис.2.

Рис.2. Конструкция БД ИМГ.

1-корпус-линейка; 2-ручка для переноски БД в походном варианте; 3 и 4-феррозондовые датчики; 5 и 6-защитные кожухи датчиков; 7 и 8-жидкостные уровни; 9-техпозиционный тумблер; 10-соединительный кабель (длиной 1,5 м); 11-регулятор тока компенсации; 12-соединительный разъем; 13-наплечный ремень; 14-юстировочные винты (3 шт.); 15-подставки (пяточки) под юстировочные винты (3 шт.); 16-поверхность установки БД при стационарной работе.

Режим работы БД непрерывный, автономность работы определяется ресурсом источника питания.

В стационарном варианте работы прибора (в режиме вариационной станции) БД ставится в горизонтальной плоскости на немагнитные подставки-пятачки 15 (см. рис.2.) и при помощи юстировочных винтов 14 и жидкостных уровней 7 и 8 точно фиксируется горизонтально в заданном направлении «измерительной базы». В походном варианте БД используется наплечный ремень 13, при этом юстировочные винты 14 могут быть сняты.

Корпус БД, имеющий прямоугольную форму с размерами 105 x 47 x 18 мм, выполнен из немагнитного материала. БД имеет два органа управления - встроенные внутрь корпуса (около ручки 2) малогабаритные трехпозиционный тумблер 9 и переменный резистор 11, служащие соответственно для установки направления и величины тока компенсации магнитного поля для одного из феррозондовых датчиков для введения прибора в измерительный диапазон. Масса БД вместе с соединительными кабелем и разъемом в походном варианте (без юстировочных винтов) составляет не более 0,35 кг.

2.3. Основой конструкции БИН является пластмассовый корпус, общий вид которого представлен на рис.3.

Рис.3. Общий вид БИН ИМГ (передняя и задняя панели).

На передней панели БИН расположен графический индикатор и пленочная 18-ти кнопочная клавиатура, показанная на рис.4. При помощи клавиатуры происходит управление работой всего прибора и установкой режимов визуализации измеренных данных на графическом индикаторе и набор комментариев при фиксации измеренных данных в память прибора.

Рис.4. Пленочная клавиатура.

На боковой (верхней) части БИН установлены все соединительные разъемы (см. рис.5.).

Рис.5. Вид боковой (верхней) части БИН с соединительными разъемами для подключения БД, компьютера и внешнего источника питания (сетевого адаптера).

Корпус сверху и снизу закрыт крышкой, которая фиксируется винтами. На задней панели БИН (под съемной крышкой) находится полость для установки источника автономного питания прибора – батареи (см. рис. 6.). В качестве источника автономного питания ИМГ применяется батарея типа «КРОНА» или идентичные по размеру никель-кадмиевые аккумуляторные батареи напряжением 9 В и емкостью 1500...2000 мА/ч, емкость которых позволяет проводить работу в автономном режиме в течение 4...6 часов.

Рис. 6. Вид места для установки автономного источника питания.

Все электронные схемы прибора собраны на одной печатной плате, выполненной методом двустороннего печатного монтажа и показанной на рис. 7. На этой же плате установлены графический индикатор, микропроцессор, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), микросхемы памяти, представляющие собой самостоятельные сложные электронные устройства, работа каждого из которых регламентируется соответствующим руководящим техническим материалом (РТМ), полностью не входящих в состав настоящего ТО.

Рис. 7. Вид внутренней части и печатной платы БИИ.

Взаимосвязи основных функциональных узлов прибора показаны на рис. 8.

Рис. 8. Функциональная схема ИМГ.

3. Основные технические характеристики.

3.1. ИМГ является векторным прибором и имеет **один** измерительный диапазон для измерения линейного градиента магнитного поля (магнитной индукции) в пространстве равный $0 \dots \pm 20000$ нТл.

3.2. Цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства БИН для измерительного диапазона составляет 1 нТл.

3.3. Относительная точность измерений составляет не хуже 0,1 %.

3.4. Цикл автоматических измерений 0,1 с.

3.5. Объем энергонезависимой памяти для регистрации измеренных данных 1 Мбайт. (Объем энергонезависимой памяти позволяет проводить непрерывные измерения с циклом 0,1 с и накапливать данные в течение 8 часов). Передача накопленных данных осуществляется в персональный компьютер (ПК) по последовательному протоколу (RS232) со скоростью 9600 бод.

3.6. Напряжение питания от источника постоянного тока в пределах от 9 до 12 В. Типовое напряжение питания - 9 В. Предусмотрена возможность питания от сети переменного тока (напряжением 220 В, 50 Гц) при помощи стандартного сетевого адаптера со стабилизированным напряжением 9...12 В.

3.7. Мощность потребления от источника постоянного тока не более 0,6 Вт.

3.8. Диапазон рабочих температур в пределах $0 \dots 40^{\circ}$ С.

3.9. Габаритные размеры и масса:

- БД 105 x 47 x 17 мм (0,6 кг);
- БИН 228 x 115/72 x 48 мм (0,4 кг);
- БИН (в укладочном ящике) 430 x 145 x 87 мм (1,8 кг).

4. Органы управления.

4.1. На передней панели БИН (см. рис.3 и рис.4) расположены:

- цифровой графический индикатор, на котором отображается информация об измеренном магнитном поле (в верхнем правом углу индикатора) в единицах магнитной индукции – нанотеслах (нТл) и текущий (во времени) график измеряемого градиента магнитного поля на «измерительной базе», зафиксированный при помощи БД;
- управляющая клавиатура, предназначенная для управления и контроля всеми режимами работы прибора, вид которой показан на рис. 4.

Назначение клавиш меню на управляющей клавиатуре:

- « **F1/F2** » – клавиша выполнения команд в подменю;
- « **▲** » – клавиша хождения по подменю вверх;
- « **▼** » – клавиша хождения по подменю вниз;
- « **◀** » – клавиша хождения по подменю влево;
- « **▶** » – клавиша хождения по подменю вправо;
- « **SHIFT** » – клавиша смены регистра;
- « **ENTER/ESC** » – клавиша входа (выхода) в подменю.

Другие клавиши предназначены для создания комментариев и названий файлов при записи измеряемых данных в память прибора.

4.2. На боковой (верхней) панели БИН расположены (см. рис.5):

- разъем **SENSOR**, служащий для подключения кабеля БД;
- разъем **+9V**, предназначенный для подключения внешнего источника питания постоянного тока напряжением 9...12 В или сетевого адаптера;
- разъем **RS-232**, служащий для подключения прибора к ПК при помощи соединительного кабеля No.1.

5. Подготовка к работе.

5.1. Установите БД примерно на горизонтальной поверхности, как показано на рис.2, и подключите вилку кабельного разъема 12 гнезду **"SENSOR"** («**ДАТЧИК**») на верхней боковой (см. рис.5) панели БИН. При этом необходимо выбрать место подальше от

железных масс, электрических сетей, открывающихся дверей и мест с вибрацией.

5.2. Установите при помощи жидкостных уровней 7 и 8, зафиксируйте при помощи кустировочных винтов 15 БД таким образом, чтобы его верхняя плоскость была примерно параллельна горизонтальной плоскости.

5.3. Установите батарею в батарейный отсек на задней панели БИН, как показано на рис.9, или подключите сетевой адаптер к разъему "+9V" (см. рис.5) на верхней боковой панели БИН.

Рис.9. Установка батареи в батарейный отсек БИН.

5.4. Включите питание ИМГ, для чего нажмите клавишу "**ENTER**" на передней панели БИН, после чего на графическом индикаторе появится надпись "Gradimag 02". Затем в правом верхнем углу графического индикатора появятся три значка (опции) главного графического меню прибора (см. рис.10), а в левом верхнем углу графического индикатора появится значок, показывающий уровень заряда (разряда) батареи. При этом левый значок будет затемнен

(«выбран»), что означает работу прибора в заданном режиме при последующем нажатии клавиши "F1".

Рис.10. Главное меню прибора.

5.5. Максимально (на сколько позволяет длина кабеля) удалите БИН от зафиксированного БД, закрепите его или установите так, чтобы было удобно наблюдать за фиксируемыми на графическом индикаторе данными. (Положение БИН может быть любое, а минимальное его удаление от датчика должно быть 0,7...1 м.).

5.6. Установите необходимый режим работы прибора, для чего один раз нажмите клавишу « ▼ ». При этом на нижней строке цифрового табло появится надпись «ДИАПАЗОН» и значение измерительного диапазона (± 1000 , ± 10000 или ± 100000 нГл). При помощи клавиш « ◀ » или « ▶ » выберите необходимый измерительный диапазон и нажмите для подтверждения клавишу « F1 ».

5.7. Установите необходимый цикл автоматических измерений прибора, для чего два раза нажмите клавишу « ▼ ». При этом на нижней строке цифрового табло появится надпись «РЕГИСТРАЦИЯ» и значения автоматических измерительных интервалов (0,1; 1; 10; 30 и 60 с). При помощи клавиш « ◀ » или « ▶ » выберите необходимый цикл регистрации прибора в память и нажмите для подтверждения клавишу « F1 ».

5.8. Аналогичным образом выберите цикл автоматической индикации измерений на цифровом табло БЭ, для чего необходимо предварительно нажать три раза клавишу « ▼ ». При этом на нижней строке цифрового табло появится надпись «ИНДИКАТОР» и значения автоматических измерительных интервалов (0,1; 1; 10;

30 и 60 с). При помощи клавиш « ◀ » или « ▶ » выберите необходимый цикл индикации на цифровом табло текущих измеренных значений магнитного поля и далее (при помощи клавиш « ▼ » и « ◀ » или « ▶ ») выбрать необходимую «базу осреднения данных» на выбранном измерительном интервале.

5.9. Установите текущее время измерений, для чего нажимайте клавишу « ▼ » до тех пор, пока на нижней строке цифрового табло БЭ не появится надпись «ВРЕМЯ». При помощи клавиши « F1 » и клавиш « ▼ » и « ◀ » или « ▶ » установите текущее время измерений, – сначала часы, затем минуты. После нажатия затем клавиши « F1 » на нижней строке цифрового табло БЭ появляется текущее время измерений. (При включении питания прибора и без установки текущего времени измерений, часы начинают отсчитывать и индицировать время в режиме таймера.)

5.10. Для регистрации текущих измерений в энергонезависимую память необходимо удостовериться о наличии ее «свободного объема», для чего нажимайте клавишу « ▼ » до тех пор, пока на нижней строке цифрового табло БЭ не появится надпись «ПАМЯТЬ». Нажмите клавишу « F1 », после чего на нижней строке появится значение 1024К, соответствующее максимальному объему встроенной в прибор энергонезависимой памяти, используемой для регистрации, накопления и хранения данных об измеренном магнитном поле. При последующем нажатии клавиши « ▼ », на нижней строке табло появляется значение (в процентах) свободного для записи данных объема памяти. Если свободной памяти не достаточно для проведения измерений (или она вся занята предыдущими данными), то необходимо произвести процесс перекачки (сброса) данных в ПК (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) или процедуру «очистки памяти», для чего нажмите еще раз клавишу « ▼ ». При этом на нижней строке табло появится надпись в начале строки – «ОЧИСТКА ПАМЯТИ», а в конце строки «OFF». При нажатии на клавишу « F1 », происходит автоматическая очистка памяти.

5.11. Проконтролируйте напряжение источника питания магнитометра, для чего нажимайте клавишу « ▼ » до тех пор, пока на нижней строке табло не появится надпись «ИСТ.ПИТАНИЯ». При этом в правой части этой строки будет индицироваться текущее значение напряжения источника питания прибора.

5.12. Максимально удалите БЭ от зафиксированного датчика и закрепите его на стене при помощи УН или положите так, чтобы было удобно наблюдать за фиксируемыми на цифровом табло данными. (Положение БЭ может быть любое, а минимальное его удаление от датчика должно быть 0,3 м).

5.13. При работе с прибором в условиях обсерватории, установите датчик на немагнитном столбе или закрепите его на специальном немагнитном поворотном устройстве (теодолите) для измерения необходимой компоненты ВМИ.

5.14. При использовании в процессе работы ПК в качестве аналогового визуального регистратора (например, в режиме измерения вариаций магнитного поля), соедините БЭ с последовательным портом ПК при помощи кабеля No.1 и запустите программу «ug-01.exe». Описание работы с программой дано в ПРИЛОЖЕНИИ 2.

6. Работа с прибором.

6.1. Режим «вариационной станции» (в статике).

6.1.1. Осуществите юстировку БД ИМГ, для чего необходимо установить его «измерительную базу» (измерительную ось), перпендикулярно плоскости магнитного меридиана (примерно перпендикулярно направлению север-юг) в случае измерения магнитного склонения D. При этом необходимо плавно вращать БД в горизонтальной плоскости до тех пор, пока на цифровом табло БИИ не зафиксируется значение "0000" или близкое к нему. Это и есть искомое положение для работы.

6.2. При помощи фиксирующего винта закрепите более прочно датчик на УП, при этом наблюдайте, чтобы значение поля на цифровом табло лежало в пределах $0 \dots \pm 10$ единиц младшего разряда на выбранном измерительном диапазоне.

6.3. При измерении компонент ВМИ поля Земли, установите датчик для измерения выбранной компоненты и установите измерительный диапазон равным ± 100000 нТл. При измерении вариаций любой из компонент ВМИ в приборе предусмотрен режим автоматической компенсации «неизмеряемой части поля», то есть проведение измерений в достаточно узком (выбираемым оператором) диапазоне полей. Для работы в этом режиме необходимо нажать клавишу « F1 », после чего в начале верхней строки табло появится надпись

«СМЕНА БАЗЫ». При нажатии клавиши « F2 », на верхней строке табло появляется значение вариации поля, а в круглых скобках – базовое значение, то есть значение не измеряемой составляющей поля. В процессе проведения измерений можно, при необходимости, менять «базовое значение» при помощи нажатия клавиши « F2 ». Это удобно делать, например, при проведении градиентометрических или поисковых работ.

6.4. После проведения установки и юстировки датчика, установки времени измерения и всех необходимых режимов работы, включите режим записи данных в память, для чего нажмите клавишу «START» на БЭ, включите регистрирующую аппаратуру (ПК) и проводите измерения.

6.5. Выключение прибора производится следующим образом. Нажмите клавишу "ENTER", при этом на дисплее появится главное меню прибора. При помощи клавиши « ► » выберите опцию «ВЫХОД» и затем нажмите клавишу "ENTER". На дисплее появится подменю:

- "F1" – выход;
- "F2" – продолжение работы.

Нажмите на клавишу "F1", после чего на дисплее появится надпись "Bye-bye..." , дисплей погаснет и прибор отключится.

6.7. По окончании работы ИМГ выключается, разбирается на блоки и упаковывается в укладочный ящик и чехол.

6.8. Транспортирование прибора до места проведения полевых работ производится только в укладочном ящике.

7. Техническое обслуживание.

7.1. Для ИМГ устанавливается ежедневное и сезонное обслуживание.

7.2. Ежедневное обслуживание проводится при систематической эксплуатации ИМГ и включает в себя:

- очистку от пыли и грязи (при работе в полевых условиях) основных блоков ИМГ, которая производится с помощью кисти и слегка увлажненной фланелевой ткани;
- проверку состояния источника питания и контактов его подключения.

7.3. **Сезонное** профилактическое обслуживание производится после окончания полевых работ и включает в себя следующие операции:

- очистку и консервацию контактов и разъемов;
- проверку и, при необходимости, ремонт принадлежностей;
- упаковку блоков ИМГ в целлофановые пакеты и укладку их в укладочный ящик и специальный переносной чехол.

8. Правила хранения и транспортирования.

8.1. ИМГ должен храниться в укладочном ящике при температуре от 0 до +40 °С. Максимально допустимая относительная влажность воздуха не должна превышать 80% при температуре +25 °С. В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию и нарушение электрической изоляции.

8.2. Транспортирование прибора в транспортной таре может производиться при температуре от минус 50 до +50 °С любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта.